

“Fast fashion: modelos de negocios socioambientales”

Dra. Gloria Cristina Palos Cerda
Coordinadora de Programa Educativo
Licenciatura en Administración y Gestión

19 de abril, 2024

¿Cuál es el valor de la industria de la moda?

1.9 US bill

Ventas minoristas mundiales (anuales) de prendas de vestir y calzado (5.8% crecimiento anual).

Fuerza laboral

3.4 billones de personas, 430 millones trabajan en moda, confección y producción textil.

4.2 US bill

Empresa de moda #1 del mundo (ingresos): LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton.

USA

País que más productos de moda consume (ropa y zapatos) es de 819 dólares.

Modo de hacer negocio...

Diseño

Fabricación

Marketing

Punto de venta

Venta

Desecho

FAST FASHION

La industria textil es la responsable del 20% de la contaminación del agua

El **58%** de las fibras producidas en el mundo derivan del petróleo.

El fast fashion genera el 10% de las emisiones de CO2 en el mundo.

La industria textil mundial utiliza **387,000 millones** de litros de agua al año.

Una camiseta de algodón requiere **2,700** litros de agua.

Los tóxicos usados por la industria textil son capaces de matar aves, fauna marina y humanos con una sola gota.

ceroplastico.org

CEROPLÁSTICO

5 PROBLEMS -WITH- FAST FASHION

1. FAST FASHION COMPANIES SELL YOU CHEAP CLOTHES THAT COME AT A HUGE HUMAN, SOCIAL AND ENVIRONMENTAL COST.

2. 85% OF PLASTIC POLLUTION IN THE OCEAN IS DUE TO MICROFIBERS FROM SYNTHETIC CLOTHING

3. NEARLY 70 MILLION BARRELS OF OIL ARE USED EACH YEAR TO MAKE THE WORLD'S POLYESTER FIBER

4. COTTON PRODUCTION IS NOW RESPONSIBLE FOR 18% OF WORLDWIDE PESTICIDE USE AND 25% OF TOTAL INSECTICIDE USE.

5. MOST FAST FASHION GARMENTS ARE WORN LESS THAN 5 TIMES AND KEPT FOR APPROX 35 DAYS. MOST EVENTUALLY END UP IN A LANDFILL.

ECO-NNECT x ILUSTRADO POR M.

¿Qué pueden hacer las empresas?

¡Para envío a Estados Unidos puedes comprar desde AMAZON.COM !!

Inicio

Comprar

Shop USA

Acerca de Merecoy

Sobre la Piel de nopal

Contacto

BASIC
COLLECTION
2023

HECHO EN
PIEL DE
NOPAL

HANDMADE

Cada bolso es confeccionado 100% a mano, fabricado artesanalmente con el mayor cuidado y dedicación posible, cada pieza es especial y única.

ZERO WASTE

Nos basamos en la filosofía Zero Waste (cero residuos), realizando piezas que generen el mínimo desperdicio textil y aprovechar al máximo el material.

Slow Fashion

Evitamos la sobreproducción en serie, masiva y despersonalizada. Cada pieza lleva su propio proceso y tiempo de elaboración, confeccionamos a mano cada una de las piezas.

¿QUIEN HACE MI BOLSA?

Esmeralda Marquez

Hola! Soy Esmeralda Marquez creadora y diseñadora de MEREKOY, soy diseñadora industrial de profesion, amante del diseño con una pasión por la marroquinería, me encanta crear piezas con mis propias manos, en nuestro taller en Monterrey, Nuevo Leon.

¿Qué puede hacer el consumidor?

Las 7 mejores apps de moda sostenible para un estilo de vida respetuoso...

Fuente: <https://www.saveyourwardrobe.com/en-gb>

Ethical brand ratings. There's an app for that.

Wear the change you want to see. Download our app to discover ethical brands and see how your favourites measure up.

Join Campaigns

Join crowd-sourced campaigns to get behind causes you care about

Shop Smart

Scan barcodes when shopping to learn product history & make an informed decision

Speak Up

Get your message across by notifying the product owners of your decision

Trending Campaigns

COMPRA PRELOVED

ALQUILER OCASIONAL

ECODICTA MAN

REGALA ECODICTA

MI CUENTA

ALQUILER OCASIONAL

Alquila un look para tus eventos más especiales

COMPRA PRELOVED

Hazte con prendas
calidad a súper precios

Chatea con nosotros

ACCESO PLATAFORMA

SLOW
FASHION
NEXT

CURSOS Y FORO FORMACIÓN CONTÍNUA

METODOLOGÍA EXCLUSIVA

BLOG MODA SOSTENIBLE

EQUIPO

CONTACTO

Únete al Ecosistema profesional de
moda sostenible, circular y
regenerativa donde tu negocio
crecerá con consciencia

QUIERO SER PARTE

7 Sustainable Alternatives to SHEIN

And, check out the guide to 30 Affordable Conscious Fashion Brands linked in bio!

consciouslifeandstyle.com

*Note that none of the brands in this guide are going to reach fast fashion prices since there's no way to source responsibly and pay living wages and make \$10 dresses... but these brands do have quality pieces at fair prices!

Instagram

- 🏠 Inicio
- 🔍 Buscar
- 👁️ Explorar
- 📺 Reels
- 💬 Mensajes
- 📍 Notificaciones
- ➕ Crear

[brightly.eco](#) ✓

Seguir

Enviar mensaje

2288 publicaciones

314 mil seguidores

496 seguidos

Brightly

[@brightly.eco](#)

Producto/servicio

🌱 Eco-friendly living for everyone

🌍 Conscious consumerism

📄 Sustainable products, tips, and more

[brightly.eco/blog/seasonal-produce-guide](#) + 4

Q&A

Eco News

Shop

Eco Tips

Podcast

Community

Buy This

Not That

100% Organic
Cotton Slub

SUMMER DRESSES

More expensive
than the sustainable
alternative

Under \$60

Will go out of
style quickly

Fair Trade
certified

B Corp
certified

Tags show you who
made your garment

**• KNOWN
SUPPLY**

Has unmet
sustainability
goals

Scored a 41-50% in
the Fashion
Transparency Index

Made with 33%
polyester derived
from oil

@BRIGHTLY.ECO

Fuente: <https://www.instagram.com/p/CPGLSI0JQI5/>

Buy This

Not That

winter jackets

Supports local charity
and resale shops

Saves
clothing from
landfill

Saves your
wallet

Already in the
supply chain

Has the lowest impact
on the environment

Secondhand
ZARA

Generates
higher demand
for fast fashion

Directly supports
unethical labor
practices

Generates 840
million garments
every year

Made from non
renewable and
virgin materials

ZARA

@BRIGHTLY.ECO

Fuente: https://www.instagram.com/p/CJ_RLn0Hh5Q/

Por

último...

Kendall Jenner | SS24 | Runway Collection (youtube.com)
<https://www.youtube.com/watch?v=GtATA3AToes>

The lies that sell fast fashion (youtube.com):
<https://www.youtube.com/watch?v=VaS-iVwaOLw&t=233s>

Recycling fashion: The town turning waste into clothes- BBC News (youtube.com)
<https://www.youtube.com/watch?v=7i0QMnz4ExY>

“Fast fashion: modelos de negocios socioambientales”

cristina.palos@upslp.edu.mx

19 de abril, 2024